

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA “YAQIN-UZOQ” OPPOZITSIYASINING LINGVOKULTURALOGIK TADQIQI

Xaitova Gulhayo Tovasharovna
 Termiz davlat pedagogika instituti,
 Xorijiy tillar nazariyasi va metodikasi
 kafedrasi o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10538926>

Annotatsiya: Ushbu maqolada lingvakulturalogiya fanining yuzaga kelish tarixi va rivojlanish jarayoni yoritilgan bo‘lib, bu fan rivojiga hissa qo‘shgan tilshunoslar haqida so‘z boradi. Shu bilan bir qatorda, yaqin va uzoq oppozitsiyasining ingliz va o‘zbek tillarida lingvokulturalogik tadqiqi ham keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Lingvokulturalogiya, lingvokulturema, oppozitsiya, “yaqin va uzoq” oppozitsiyasi, diaxron lingvokulturalogiya, qiyosiy lingvokulturalogiya.

Avvalambor, lingvokulturalogiya fanining yuzaga kelishi xususida so‘z yuritadigan bo‘lsak, lingvokulturalogiya madaniyatshunoslik va tilshunoslik fanlari o‘rtasida yuzaga kelgan umumlashma fan hisoblanadi. Lingvokulturalogiya xalq madaniyatining paydo bo‘lishini tilda ifodalanishi va mujassamlanishini tadqiq etadi. Tilshunoslik va madaniyatshunoslik fanlarining bog‘lanishi oddiy bog‘lanish emas, balki bu yangi ilmiy asoslangan yo‘nalishning vujudga kelishidir. Shuning uchun bu hodisa tilshunoslik va madaniyatshunoslikning vaqtincha bog‘lanishi bo‘lmasdan, u fanning sistemalashgan tarmog‘i bo‘lib o‘zining mustaqil maqsad, vazifa, metod va tadqiqot ob‘yektiga ega bo‘lgan fandır.

Lingvokulturologiyani fanning maxsus tarmog‘i sifatida shakllanishi XX asrning 90-yillariga to‘g‘ri keladi. Ko‘pgina olimlar bu sohaning shakllanishida barcha tadqiqotchilar bu nazariyaning ildizi V.F.Gumboltga borib taqalishini aytadilar. Lekin N.I. Tolstoyning fikricha¹ lingvokulturalogiya XIX asrning boshida paydo bo‘lgan ekan. Bu yo‘nalish xalqaro mifalogiya maktabi asoschilari aka-uka Grimlar tomonidan muvaffaqiyatli ishlab chiqilgan. XIX asrning 60-70-yillarida Rossiyada A.N.Afanasev, F.I.Potebnya, F.I.Buslayev mehnatlari orqali o‘z yo‘nalishini topgan. Oradan 100 yil o‘tar o‘tmas “Worter und Sachen” nomli Avstriya maktabi ochildi, izlanuvchilar bor kuchini “til va madaniyat”, “atomlar lingvokulturalogiyasi” ni o‘rganishga ya yuksalishiga sarfladilar.

XXI asrning boshlariga kelib lingvokulturologiya jahon tilshunosligidagi yetakchi yo‘nalishlardan biriga aylandi. Lingvokulturologiya tilda va diskursda o‘z aksini topgan va mustahkamlangan xalq madaniyatini o‘rganadi. U birinchi navbatda, muayyan madaniyatning mif, afsona, urf-odat, an‘ana, udum, taomil, ramzlarini va h.k.ni tadqiq etadi. Mazkur konseptlar madaniyatga taalluqli bo‘lib, ular tilda maishiy va taomil muomalasi shaklida mustahkamlanadi.

Ushbu fan rivojiga L.Vaysburger, X.Glins, X.Xols, D.Uitni, D.U.Pauel F.Boas, E.Sepir, B.L.Uorf, G.Brutyayn, A.Vejbiskaya, D.Xaymz tilshunos olimlarning o‘z xissalarini qo‘shganlar. Hozirgi kunda o‘zbek tishunos olimlaridan A.Abdunazirov, SH.Safarov, A.Mamatov, D.Ashurova va boshqalar lingvokulturalogiya fani ustida ilmiy izlanishlar olib boryapti.

Rus tilshunosi V.A.Maslova lingvokulturalogiya fanining rivojlanishini 3 davrga ajratadi:

1. Fanning shakllanishiga asos bo‘ladigan dastlabki tadqiqotning yaratilishi.

¹ N.I.Tolstoy.Slavic antiquities.The ethnolinguistic dictionary in 5 volumes. Moscow:International relations. 2014. – 34

2. Lingvokulturalogiyaning alohida tadqiqot sohasi sifatida shakllanishi.
3. Lingvokulturalogiyaning alohida fundamental fan sifatida vujudga kelishi.

Hozirgi kunda lingvokulturalogiyaning quyidagi yo'nalishlari mavjud:

1. Diaxron lingvokulturalogiya. Lingvomadaniyatning etnos holatidagi aniq o'tish vaqtining o'zgarishlarini o'rganadi.
2. Qiyosiy lingvokulturalogiya. Lingvomadaniyatda paydo bo'ladigan turli xil etnoslarning ikki tomonlama qiyoslash bilan shug'ullanadi.
3. Ikki tildagi lingvokulturamelarni chog'ishtirib, qiyoslab tadqiq etish.
4. Lingvokulturalogik leksikografiya. Lingvo o'lkashunoslik lug'atlarini tuzish bilan shug'ullanadi.
5. Muayyan ijtimoiy guruhlar, xalqning ko'zga ko'ringan davrdagi madaniy munosabatlari lingvokulturologiyasi ya'ni aniq lingvokulturologik holatlarning tadqiq etilishi.

Lingvokulturalogiya sohasining o'rganish ob'yekti lingvokulturemalar hisoblanadi. Lingvokulteramalarga², til birliklarining miqlashgan ko'rinishlari: arxetip va miqlar, tilda o'z aksini topgan rasm-rusmlar, odatlar, til etalonlari, imo-ishora va ramzlar, tildagi o'xshatish va metaforalar hamda o'zbek nutq odatlari, nutqiy etiket shakllari, frazeologizmlar tashkil etadi.

Biz bilamizki, o'zbek va ingliz tillarida barcha til birliklari qiyoslab chog'ishtirib o'rganib tahlil qilinadi. Ushbu tillarda ishlatiladigan "yaqin va uzoq" oppozitsiyasini misol tariqasida oladigan bo'lsak, ular ikki tilda ham o'xshash va farqli lingvomadaniy xususiyatlarga ega. O'zbek tilidagi yaqin-uzoq oppozitsiyasi ingliz tilida bir qancha so'zlar bilan berilishi mumkin. Yaqin va uzoq oppozitsiyasi o'zbek tilida masofaga, vaqtga, qarindoshchilik munosabatiga nisbatan ekvivalentsiz ham qo'llana oladi, lekin ingliz tilida yaqin va uzoq oppozitsiyasini kontekstga qarab bowqa sinonimik qatorlardan foydalaniladi.

"Uzoq va yaqin" oppozitsiyasi obektlarga nisbatan gorizont va vertikal uzoqliklarda qo'llaniladi. Masalan, yaqin qishloq-near village, uzoq shahar – a distance city, yaqin yo'l-near road, uzoq yo'l – a long way va boshqalar. *Eng yaqin yo'l - shu, Qirg'oqqa yaqin yerda to'rt qoziq*

² Ўзбек тилининг изоҳли лугати. – Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 2007. – Б .131.

ustida kattakon bir qayiq turar edi³. Siddiqjonning ko'zi daryoning u tomonida, uzoq ufqda miltillab turgan son-sanoqsiz chiroqlarga tushdi.⁴

Oraliqig'a uncha katta bo'lmagan yoki davomli bo'lgan vaqtga nisbatan: *yaqin kelajak – in the near future, uzoq kelajak – distant future, uzoq o'tmish – distant past. Kechga yaqin mehmonlar keliwdi, Saharga yaqin yo'lga tushdilar.*

Qarindoshchilik munosabatlari jihatidan yaqin va uzoq so'zlari o'z ma'nosida emas balki ko'chma ma'noda qo'llaniladi: *Yaqin do'st – close friend, uzoq qarindosh- distant relative. U yerda Elmurodning ham bir emas, ko'pgina uzoq qarindosh urug'lari bor edi.*⁵

O'xshash, bir xil ma'nosida: *Ma'nosi bir biriga yaqin so'zlar – The meaning of the words close to each other.*

References:

1. Qahhor A. Qo'shchinor chiroqlari. – Toshkent : G`afur G`ulom, 2001. – B .344.
2. Tolstoy.N.I.Slavic antiquites.The ethnolinguistic dictionary in 5 volumes. Moscow:International relations. 2014. – 34
3. Ўзбек тилининг изоҳли лугати. – Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 2007. – Б .131
4. P.Tursun. O'qituvchi. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2003. – B.56.
5. Tovasharova, K. G. (2023). The Origin of the Phonetical Opposition Theory in Linguistics. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(10), 624–626. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2210>
6. Akhmedova Adolat Ravshan kizi. (2022). Problems of Formation of Phonetic Competence of Students (A Level 1). Eurasian Scientific Herald, 6, 160–162. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/919>
7. Egamnazarova, Z. (2021). INGLIZ VA O`ZBEK TILI LEKSIKASI O`Z QATLAMANING CHOG`ISHTIRMA TADQIQI . Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(3). извлечено от <https://fl.jdpu.uz/index.php/fl/article/view/947>

³ A.Qahhor. Qo'shchinor chiroqlari. – Toshkent : G`afur G`ulom, 2001. – B .78.

⁴ A.Qahhor. Qo'shchinor chiroqlari. – Toshkent : G`afur G`ulom, 2001. – B .121

⁵ P.Tursun. O'qituvchi. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2003. – B.56.